

РАБОТА С ТЕКСТОМ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ-ФИЛОЛОГОВ

Мамадалиева Саида Шухрат кизи,

Докторант кафедры русского языка и литературы НамГУ

m.saida@mayl.ru

Аннотация: В статье освещаются вопросы формирования на уроках русского языка социокультурной компетенции студентов-филологов учащихся через работу с текстом. На уроках русского языка работа с текстом помогает сформировать социокультурную компетенцию учащихся, которая необходима в системе основных сфер самоопределения личности, что обусловлено требованиями к уровню образования студентов -филологов.

Ключевые слова: социокультурное образование, социокультурная компетенция, социокультурный текст.

MATN BILAN ISHLASH FILOLOG-TALABALARINING IJTIMOIIY MADANIY KOMPETENSIYASINI SHAKLLANTIRISH VOSITASI SIFATIDA

Mamadaliyeva Saida Shuhrat qizi

NamDU rus tili va adabiyoti kafedrası doktoranti

m.saida@mayl.ru

Annotatsiya: Maqolada rus tili darslarida matn bilan ishlash orqali filolog-talabalarining ijtimoiy-madaniy kompetensiyasini rivojlantirish masalalari yoritilgan. Rus tili darslarida matn bilan ishlash filolog-talabalarining ta'lim darajasiga qo'yiladigan talablar bilan belgilanadigan shaxsiy o'zini o'zi belgilashning asosiy yo'nalishlari tizimida zarur bo'lgan talabalarining ijtimoiy-madaniy kompetensiyasini shakllantirishga yordam beradi.

Kalit so'zlar: sotsial-madaniy ta'lim, sotsial-madaniy kompetentsiya, ijtimoiy-madaniy matn.

Введение. Социокультурное образование – является одним из важнейших аспектов в преподавании русского языка как иностранного, которое нацелено на личностное развитие студентов – филологов, так как оно дает формирование основы для понимания особенностей разных культур и воспитания уважения к ним, формирует ответственность за языковую культуру и связан он с необходимостью формирования социокультурной компетенции [8, с 8.]

Социокультурная компетенция это система универсальных знаний, навыков, а также опыт самостоятельной деятельности и личной ответственности студентов. Под социокультурной компетенцией нужно понимать не просто владение информацией о непосредственной связи речевой и социокультурной среды, о взаимосвязи развития языка и общества. Становление представлений и понятия человека об окружающем его действительности развивает и формирует социокультурные компетенции. Эти представления и их смыслы, сосредоточенные в структурах сознания, являются единством знания, отношения, ценности и функционирования и образуют специфический этнический национальный образ мыслей.

Обзор литературы. В Узбекистане проблемы методики обучения русскому языку как иностранному языку рассматривались в трудах Л.Т. Ахмедовой, М. Джусупова, В.И. Андрияновой, И.Н. Стыркас, С.Х. Абдуллаевой, С.Н. Абдуллаевой и др. Проблеме совместного изучения языка и культуры изучаемого языка посвящены работы российских исследователей Н.Д. Гальсковой, В.В. Сафоновой, С.Г. Тер-Минасовой, А.А. Мирлобова и других. В их трудах доказана необходимость формирования социокультурной компетенции как важного элемента подготовки к межкультурной коммуникации в поликультурном мире.

Социокультурная компетенция предполагает осознание человеком того, что язык – средство познания и средство общения, форма социальной памяти,

культурный код нации. Формирование социокультурной компетенции студентов, может быть реализовано за счет использования на разных этапах обучения текстов, отражающих особенности национального мышления, национального образа жизни, общественного поведения, речевого поведения и русского менталитета в целом. Следует отметить, что «именно текст является той структурой, той основой, которая объединяет элементы языка, все его единицы в единую стройную систему. Как дидактическая единица, текст позволит слить воедино два важнейших направления в изучении русского языка в школе: познание системы языка и познание норм и правил общения, речевого поведения в различных жизненных ситуациях» [4, с76].

В современной лингводидактике текст рассматривается как основная дидактическая единица. В познании языка необходимо идти от наблюдений за живой речью к познанию законов языка. Следовательно, явления языка должны усваиваться через текст, на основе текста, с помощью текста. Только в этом случае изучаемые понятия предстанут перед учащимися в естественном окружении, в естественной речевой ситуации, что неизбежно приведет к положительной мотивации учения, к сознанию учащимися необходимости познания структуры, системы языка. Социокультурный текст – это текст, содержащий сведения о реалиях культуры: традициях, обычаях, устном народном творчестве.

Рассмотрим средства формирования социокультурной компетенции, цели которых – это расширение представлений детей о тексте, его признаках, обучение комплексному анализу текстов, содержащих сведения о традициях, обрядах, обычаях русского народа. Также работа с текстом играет важнейшую роль и в формировании навыка чтения, который по праву считается фундаментом всего образования. Полноценное чтение – сложный и многогранный процесс, предполагающий решение таких познавательных и коммуникативных задач, как понимание (общее, полное и критическое), поиск конкретной информации, самоконтроль, восстановление широкого контекста, интерпретация, комментирование текста и многое другое. В деятельности

чтения участвуют такие механизмы, как восприятие, узнавание, сличение, понимание, осмысление, рефлексия и др.

Наиболее результативными являются следующие формы и методы организации работы с текстом:

- комплексная работа с текстом;
- лингвостилистический анализ текста;
- «самодиктанты»;
- сочинение-рассуждение;
- редактирование текста;
- различные виды диктантов;
- интеллектуально-лингвистические упражнения;
- работа с текстами-миниатюрами;
- составление синквейнов, кластеров к тексту;
- коммуникативные и игровые ситуации.

Особое внимание надо уделить такому виду работы как комплексная работа с текстом. Очень важны критерии отбора текстов. Тексты должны быть интересными с точки зрения орфографии, отличаться стилем, типом речи, лексикой, содержать различные синтаксические конструкции. Это фрагменты из произведений А.С. Пушкина, И.С. Тургенева, И.А. Бунина, К.Г. Паустовского, М.М. Пришвина и других авторов.

Интеллектуально-речевое развитие обеспечивается такими методическими средствами как выполнение интеллектуально-лингвистических упражнений. Ценность упражнений такого рода выражается в том, что с их помощью одновременно стимулируется и интеллектуальное, и лингвистическое развитие учащихся. Что касается интеллекта студента, то предлагаемые упражнения интенсифицируют процесс развития целого ряда его качеств (речь, внимание, память, мышление). В свою очередь лингвистические знания, умения, навыки приобретаются в процессе активной речемыслительной деятельности. При этом во время выполнения каждого учебного задания совершается несколько умственных операций, например, сравнение, группировку, обобщение и включает различные виды речи: внутреннюю и внешнюю, устную и письменную, монологическую и диалогическую. Успешность работы с такими упражнениями подкрепляется за счет широкого использования исследовательских методов. Особенно эффективны при развитии творческих способностей учащихся инновационные педагогические технологии (например,

технология развития критического мышления). Создание синквейнов, кластеров, инсера к тексту позволяет осмыслить всю полученную информацию, присвоить новое знание, сформировать у каждого ученика собственное отношение к изучаемому материалу. Посредством текстов используется воспитательный потенциал русского языка; студенты приходят к пониманию необходимости беречь свой родной язык как часть русской национальной культуры; работать над развитием и совершенствованием собственной речи (система речевых упражнений: свободные диктанты, обучающие изложения и сочинения, их анализ, редактирование). Многие тексты упражнений учебников несут духовно-нравственный смысл, и, работая с ними, учитель не может пройти мимо нравственной оценки их содержания.

В результате применения методических приемов предполагается достижение следующих результатов: сформированность социокультурной компетенции; повышение интереса к русскому языку и литературе; • прочное и неформальное усвоение знаний, повышение результативности обучения; • умение анализировать, интерпретировать и создавать тексты различных стилей и жанров; • активизация творческой деятельности – желание участвовать в различных творческих конкурсах.

Выводы. Таким образом, работа с текстом на уроках русского языка помогает сформировать социокультурную компетенцию учащихся, которая необходима в системе основных сфер самоопределения личности, что обусловлено требованиями к уровню образования выпускников базовой школы. Более того, система упражнений, направленных на развитие социокультурной компетенции, учитывает психологические и возрастные особенности учащихся, также нацелена и на личностное развитие ученика, так как дает формирование «основы для понимания особенностей разных культур и воспитания уважения к ним», нацеливает на «формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность» [6, с 8.].

Использованная литература :

- 1.Ахмедова Л.Т. Тестовые и творческие задания и упражнения на уроках литературы. - Т.: ТОИПКПК, 1997. – 54 с.
- 2.Ахмедова Л.Т., Лагай Е.А. Современные технологии преподавания русского языка и литературы. - Т.: Fan va texnologiya, 2016. – 296 с.
3. Александрова О.А. Проблема воспитания речевой (коммуникативной) культуры в процессе обучения русскому языку//Русский язык. – 2006. - №3.
4. Буслаев Ф.И. О преподавании отечественного языка. – «Лениздат», 1941.
5. Ипполитова Н. А. Текст в системе обучения русскому языку / материалы к спецкурсу / Н. А. Ипполитова. – М: Наука, 1998. – С. 76.
6. Кулибина Н. В. Художественный текст на уроках русского языка: цели и методы использования / Н. В. Кулибина // Русский язык за рубежом. – 1991. №2. – С. 34-38.
7. Saidova M. Sh. Yangi avlod ona tili darsliklari: didaktik yechimlarini izlash yolida. <https://cspu.uz/> International Scientific and Practical Conference. Chirchiq davlat pedagogika universiteti, April 23-24, 2024
8. Пахнова Т.М. Художественный текст на уроках русского языка// РЯШ. 1993, №3. – С.31-38.